

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN
AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

Axborotnoma OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrdagi 223/4-son qarori bilan biologiya, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, filologiya va arxitektura fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan

2025-9/2

**Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi
2006 yildan boshlab chop qilinadi**

Xiva-2025

Bosh muharrir:*Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.***Bosh muharrir o‘rinbosari:***Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.***Tahrir hayati:**

<i>Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.</i>	<i>Mirzayeva Gulnara Saidarifovna, b.f.d.</i>
<i>Abdullayeva Muborak Maxmusovna, b.f.d., prof.</i>	<i>Najmeddinov Axmad Raxmatovich PhD, dotsent</i>
<i>Abduhalimov Bahrom Abduraximovich, t.f.d., prof.</i>	<i>Pazilov Abduvayeit, b.f.d., prof.</i>
<i>Agzamova Gulchexra Azizovna, t.f.d., prof.</i>	<i>Razzaqova Surayyo Razzoqovna, k.f.f.d., dos.</i>
<i>Aimbetov Nagmet Kalliyevich, i.f.d., akad.</i>	<i>Ramatov Bakmat Zaripovich, q/x.f.n., dos.</i>
<i>Ametov Yakub Idrisovich, b.f.d., prof.</i>	<i>Raximov Raxim Atajanovich, t.f.d., prof.</i>
<i>Babadjanov Xushnut, f.f.n., prof.</i>	<i>Raximov Matnazar Shomurotovich, b.f.d., prof.</i>
<i>Bahodirova Feruza Bahodir qizi, PhD, dots.</i>	<i>Raximova Go‘zal Yuldashovna, f.f.f.d., dos.</i>
<i>Bobojonova Sayyora Xushnudovna, b.f.n., dos.</i>	<i>Ro‘zmetov Baxtiyar, i.f.d., prof.</i>
<i>Bekchanov Davron Jumanazarovich, k.f.d.</i>	<i>Ro‘zmetov Dilshod Ro‘zimboyevich, g.f.n., k.i.x.</i>
<i>Buriyev Xasan Chutbayevich, b.f.d., prof.</i>	<i>Ruzmetov Davron Ibrogimovich, PhD</i>
<i>Gandjayeva Lola Atanazarovna, b.f.d., k.i.x.</i>	<i>Sadullayev Azimboy, f-m.f.d., akad.</i>
<i>Davletov Sanjar Rajabovich, tar.f.d.</i>	<i>Salayev San‘atbek Komilovich, i.f.d., prof.</i>
<i>Durdiyeva Gavhar Salayevna, arx.f.d.</i>	<i>Saparbayeva Gulandam Masharipovna, f.f.f.d.</i>
<i>Ibragimov Baxtiyor To‘laganovich, k.f.d., akad.</i>	<i>Saparov Kalandar Abdullayevich, b.f.d., prof.</i>
<i>Izzatullayev Zuvayd, b.f.d., prof.</i>	<i>Safarov Alisher Karimjanovich, b.f.d., dos.</i>
<i>Ismailov Is‘haqjon Otabayevich, f.f.n., dos.</i>	<i>Sirojov Oybek Ochilovich, s.f.d., prof.</i>
<i>Jumaniyozov Otaboy, f.f.d., prof.</i>	<i>Sobitov O‘lmasboy Tojxmedovich, b.f.f.d., k.i.x.</i>
<i>Jumaniyozov Zoxid Otaboyevich, f.f.n., dos.</i>	<i>Sotipov Goyipnazar, q/x.f.d., prof.</i>
<i>Jumanov Murat Arepbayevich, b.f.d., prof.</i>	<i>Tojibayev Komiljon Sharobidinovich, b.f.d., akad.</i>
<i>Kadirova Shaxnoza Abduxalilovna, k.f.d., prof.</i>	<i>Xolliyev Askar Ergashevich, b.f.d., prof.</i>
<i>Qalandarov Nazimxon Nazirovich, b.f.f.d., k.i.x.</i>	<i>Xolmatov Baxtiyor Rustamovich, b.f.d.</i>
<i>Karabayev Ikramjan Turayevich, q/x.f.d., prof.</i>	<i>Cho‘ponov Otanazar Otojonovich, f.f.d., dos.</i>
<i>Karimov Ulug‘bek Temirbayevich, DSc</i>	<i>Shakarboyev Erkin Berdikulovich, b.f.d., prof.</i>
<i>Kurbanbayev Ilhom Jumanazarovich, b.f.d., prof.</i>	<i>Ermatova Jamila Ismailovna, f.f.n., dos.</i>
<i>Kurbanova Saida Bekchanovna, f.f.n., dos.</i>	<i>Eshchanov Ruzumboy Abdullayevich, b.f.d., prof.</i>
<i>Qutliyev Uchqun Otoboyevich, f-m.f.d., prof.</i>	<i>O‘razboyev G‘ayrat O‘razaliyevich, f-m.f.d.</i>
<i>Lamers Jon, q/x.f.d., prof.</i>	<i>O‘rozboyev Abdulla Durdiyevich, f.f.d.</i>
<i>Maykl S. Enjel, b.f.d., prof.</i>	<i>Hajiyeva Maqsuda Sultonovna, fal.f.d.</i>
<i>Maxmudov Raufjon Baxodirovich, f.f.d., k.i.x.</i>	<i>Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.</i>
<i>Mirzayev Sirojiddin Zayniyevich, f-m.f.d., prof.</i>	<i>Xudayberganova Durdona Sidiqovna, f.f.d.</i>
<i>Matniyozova Hilola Xudoyberganovna, b.f.d., prof.</i>	<i>Yuldashev Xamza Kamalovich, PhD</i>
<i>Masharipova Feruza Jumanazarovna, PhD</i>	<i>Zaripova Ranojon Zaripovna, PhD, dotsent</i>

Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№9/2 (130), Xorazm Ma‘mun akademiyasi, 2025 y. – 84 b. – Bosma nashrning elektron varianti- <https://www.mamun.uz/bulletin>

ISSN 2091-573 X

Muassis: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mintaqaviy bo‘limi – Xorazm Ma‘mun akademiyasi

MUNDARIJA
IQTISODIYOT FANLARI

Abdualilova G.S., Xamidullayeva M.X. Demografik omillar asosida aholi sonini modellashtirish va o'limlilik darajasi tahlili	4
Axmedova O'.M. O'zbekistonda mikromoliya tashkilotlari rivojlanish tendensiyalari	11
Ismatova S.A. Toshkent viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dinamikasi	18
Ismoilova F.K. Ta'lim xizmatlari bozorida integratsiya jarayoni rivojlanishining nazariy va metodologik asoslari	22
Kadirova Ya.B. Sanoat tizimidagi o'zgarishlar va sohada ko'p tarmoqli mulkchilik shakllarining yo'lga qo'yilishi: Surxondaryo va Qashqadaryo misolida	26
Kudaybergenov A.Sh. Sanoatni raqamlashtirish: vazifalar, ustuvorliklar, amalga oshirish xususiyatlari	29
Madenova E.N. Mamlakat va mintaqalarni strategik rejalashtirishning o'rni va ahamiyati	33
Masharipova M.A., San'atbekov A.S. Tibbiy turizm xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	36
Mirzanov B.J., Kudaybergenov A.Sh. Iqtisodiyotni raqamlashtirishning buhgalteriya hisobini rivojlantirishga ta'siri	41
Rustamov A.B. Muammoli kreditlarning iqtisodiy tizimga ta'siri	47
Soxibova M.X. Ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda integratsiyalashgan yondashuvlar	49
Tashboyev B.B. Strategic approaches to green economy management	56
Toirova N.M. Yashil turizmدا innovatsion xizmat ko'rsatish usullarining ahamiyati	63
To'rayev J.A. Surxondaryo viloyati iqtisodiyotini turizm yordamida rivojlantirish strategiyalari	67
Xoliqnazarov M.B. Valyuta kursining eksport-import balansiga ta'siri tahlili: milliy iqtisodiyot nuqtai nazaridan	70
Xoliqov N.A., Nimatov I.X. Yashil iqtisodiyotga o'tish davrida Samarqand viloyatida turizmni rivojlantirish istiqbollari	73
Xudoyorov L.N. Qashqadaryo viloyatida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning istiqbolli ko'rsatkichlarini prognozlashtirish	77
Xusniddinova M.S. Raqamli platformalar orqali O'zbekiston turizm sohasida mijoz tajribasini shaxsiylashtirish imkoniyatlari	81
Ахмедов Р.М. Подготовка и повышение квалификации кадров дорожного хозяйства в условиях зелёной экономики	87
Ибрагимов Т.И. Адаптация системы образования Узбекистана к потребностям рынка труда: модели и подходы	93
Усмонова Д.И., Мусабоев Р.А. Динамика развития сферы бытового обслуживания в Андижанской области	97
Қурбаниязов Ш.К. Қурилиш материаллари саноатида корпоратив бошқарувини такомиллаштиришнинг прогноз параметрлари	100
ARXITEKTURA FANLARI	
Adilov Z.R. Farg'ona vodiysidagi tarixiy ziyorat majmualarining me'moriy tahlili	109
Ermo'minov A.T. Badiiy moybo'yoqlar, laklar hamda moybo'yoqlar strukturasi va ularning tarkibi	112
Matniyazov Z.E., Azizova Z.H. Development of gastronomic streets in Uzbekistan: integration of urban planning, tourism, and public catering systems	115
Raxmonqulov X.B. Ranglarning insoniyat bilan bog'liqligining ilmiy — nazariy asoslari	117
Raxmonqulov X.B. Dastgohli rangtasvir usuli, moyli va temperali rangtasvir uchun tag asos tayyorlash va unga qo'llaniladigan ashyolar	120
E'TIROF	
И. Абдуллаев Мухтарам устоз, комусий олим	123

Bundan tashqari, davlat tomonidan bank sektorini qo'llab-quvvatlash harakati iqtisodiy tizimda "axloqiy xavf" (moral hazard) muammosini keltirib chiqaradi. Ya'ni, banklar kelajakda ham davlat yordamiga tayanishlariga ishonib, kredit risklarini yetarlicha baholamasligi mumkin.

Muammoli kreditlar iqtisodiy tizim barqarorligiga jiddiy xavf tug'diradi. Ular banklarning moliyaviy holatini zaiflashtiradi, kreditlash hajmini kamaytiradi va iqtisodiy faollikni susaytiradi. Bu holat investitsion loyihalarning qisqarishi, ishsizlikning ortishi va umumiy ishonch muhitining yomonlashuviga olib keladi. Natijada, davlat byudjeti qo'shimcha yuk ostida qoladi va pul-kredit siyosatini yuritish murakkablashadi. Shuning uchun muammoli kreditlar darajasini nazorat qilish va ularning oldini olish davlat va banklar uchun muhim strategik vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Berger, A.N. and DeYoung, R., 1997. Problem loans and cost efficiency in commercial banks. *Journal of Banking & Finance*, 21(6), pp.849–870.
2. Acharya, V.V., Drechsler, I. and Schnabl, P., 2014. A pyrrhic victory? Bank bailouts and sovereign credit risk. *Journal of Finance*, 69(6), pp.2689–2739.
3. Allen, F. and Carletti, E., 2010. An overview of the crisis: Causes, consequences, and solutions. *International Review of Finance*, 10(1), pp.1–26.
4. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. and Levine, R., 2013. Financial institutions and markets across countries and over time: Data and analysis. *World Bank Economic Review*, 27(1), pp.S13–S29.
5. Brunnermeier, M.K. and Oehmke, M., 2013. The maturity rat race. *Journal of Finance*, 68(2), pp.483–521.
6. Davlat statistika qo'mitasi, 2022. Iqtisodiy ko'rsatkichlar: kreditlash va sarmoyalar bo'yicha ma'lumotlar. Davlat statistika qo'mitasi, Toshkent.
7. Drehmann, M. and Juselius, M., 2012. Do debt service costs affect macroeconomic and financial stability? *BIS Quarterly Review*, March, pp.21–35. Bank for International Settlements, Basel.
8. International Monetary Fund, 2015. Tackling high levels of nonperforming loans. *IMF Staff Discussion Note*. International Monetary Fund, Washington, D.C.
9. Laeven, L. and Valencia, F., 2012. Systemic banking crises database: An update. *IMF Working Paper*, WP/12/163. International Monetary Fund, Washington, D.C.
10. Markaziy bank (Markaziy Bank Respublikasi O'zbekiston), 2021. Bank tizimi va kredit sifatiga oid tahliliy ma'ruza. Markaziy bank, Toshkent.
11. Markaziy bank (Markaziy Bank Respublikasi O'zbekiston), 2023. Moliyaviy barqarorlik hisobot — 2022. Markaziy bank, Toshkent. (Central Bank of the Republic of Uzbekistan, Financial Stability Report — 2022.)
12. Mishkin, F.S., 2015. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 10th ed. Pearson, Boston.
13. Moliya vazirligi Respublika (Moliya Vazirligi), 2020. Davlat moliyaviy barqarorligi va bank sektori bilan bog'liq tavsiyalar. Moliya Vazirligi, Toshkent.
14. World Bank, 2020. Non-performing loans: macro-financial implications and policy options. *World Bank Policy Research Working Paper*. The World Bank, Washington, D.C.

UO'K 337

ZIYORAT TURIZMI RESURSLARINI BOSHQARISHDA INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLAR

M.X.Soxibova, doktorant, Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent

Annotatsiya. Ushbu maqolada ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda integratsiyalashgan yondashuvlarning mohiyati va ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada ziyorat joylari, tarixiy-madaniy meros obyektlari, infratuzilma, mahalliy hamjamiyat va turizm xizmatlarini yagona tizim sifatida boshqarishning afzalliklari yoritib beriladi. Integratsiyalashgan boshqaruv modeli ziyoratchilar ehtiyojini qondirish, resurslardan samarali foydalanish va hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash omili sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari asosida O'zbekiston ziyorat turizmi sohasida zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: turizm, ziyoat turizmi, turist, turistik resurs, integratsiya, boshqaruv usullari, boshqaruv obyektlari, boshqaruv subyektlari.

Аннотация. В данной статье анализируется сущность и значение интегрированного подхода в управлении ресурсами паломнического туризма. Освещаются преимущества управления местами паломничества, объектами историко-культурного наследия, инфраструктурой, местными сообществами и туристическими услугами как единой системой. Интегрированная модель управления рассматривается как фактор удовлетворения потребностей паломников, эффективного использования ресурсов и

обеспечения социально-экономического развития регионов. На основе результатов исследования разработаны рекомендации по внедрению современных механизмов управления в сфере паломнического туризма Узбекистана.

Ключевые слова: туризм, паломнический туризм, турист, туристический ресурс, интеграция, методы управления, объекты управления, субъекты управления.

Abstract. This article analyzes the essence and significance of an integrated approach in the management of pilgrimage tourism resources. It highlights the advantages of managing pilgrimage sites, historical and cultural heritage objects, infrastructure, local communities, and tourism services as a unified system. The integrated management model is considered as a factor in meeting the needs of pilgrims, ensuring the efficient use of resources, and promoting the socio-economic development of regions. Based on the research results, recommendations have been developed for the implementation of modern management mechanisms in the field of pilgrimage tourism in Uzbekistan.

Keywords: tourism, pilgrimage tourism, tourist, tourism resources, integration, management methods, management objects, management subjects.

Kirish. Bugungi kunda ziyorat turizmi jahon turizm sanoatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu turizm turi diniy, madaniy va tarixiy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ma'naviy jihatdan ham jamiyat rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ziyorat turizmi orqali millionlab insonlar o'z e'tiqodlarini mustahkamlash, ma'naviy ozuqa olish, tarixiy joylar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, ziyoratchilarning harakatlari orqali mamlakat iqtisodiyotiga valyuta tushumlari kelib tushadi, xizmatlar sohasi rivojlanadi va yangi ish o'rinlari yaratiladi.

Ziyorat turizmining rivojlanishi o'z navbatida infratuzilma, transport, mehmonxona, ovqatlanish va boshqa xizmat ko'rsatish tarmoqlariga sarmoya jalb etishni talab etadi. Bularning barchasi turizm resurslaridan samarali foydalanish, ularni muhofaza qilish va kelajak avlodlarga yetkazishni dolzarb masalaga aylantiradi. Mazkur jarayonda integratsiyalashgan yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuvlar davlat organlari, xususiy sektor, mahalliy jamoalar, diniy tashkilotlar va fuqarolik jamiyati instituti o'rtasida samarali hamkorlikni nazarda tutadi. Ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda ekologik barqarorlik, madaniy merosni asrash, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan integratsiyalashgan yondashuvlar ziyoratchilar ehtiyojlarini qondirish bilan birga, manzilli hududlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Aynan shu sababli ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda zamonaviy, kompleks va muvofiqlashtirilgan uslublarni o'rganish, ilg'or tajribalarni tahlil qilish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish bugungi kundagi dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biridir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ziyorat turizmi butun dunyo bo'ylab rivojlanishda davom etar ekan, muqaddas maskanlar va ziyorat manzillarida mavjud tabiiy, madaniy hamda infratuzilmaviy resurslardan samarali foydalanish, ularni asrab-avaylash, restavratsiya va konservatsiya qilish, shuningdek, barqaror ziyorat turizmi strategiyalariga integratsiyalashuvi kabi masalalar dolzarb muammolar sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, ilmiy adabiyotlarda ziyorat turizmi resurslarini boshqarishga oid amaliy yondashuvlar hamda bu yondashuvlarning samaradorligini har tomonlama baholovchi kompleks tadqiqotlar yetarli emasligi kuzatiladi. Shu sababli, ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda integratsiyalashgan va tizimli yondashuvlar zarurati yanada ortib bormoqda.

K.A. Shinde, D.H. Olsen turistik resurslarni boshqarishda kompleks yondashuvning nazariy asoslarini ochib bergan [1]. Z. Tang esa turizm va atrof-muhit o'rtasidagi muvofiqlashtirishni baholashga kompleks yondashuv ishlab chiqqan[2]. Bundan tashqari, turistik resurslarni boshqarishda integratsiyalashgan yondashuva doir tadqiqotlar C.M. Hall, A.A. Lew [3], T.B. Dangi, T. Jamal [4], R. Dodds [5] ning ishlarida tahlil qilingan.

Mahalliy olimlardan I.S. Tuxliyev, R. Hayitboyev, B.S. Safarov [6], A.T. Mirzayev, S. Karimova [7], X. Eshquvvatov [8] kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida turistik resurslar boshqaruviga oid konsepsiyalar tahlilini uchratish mumkin.

Turizm resurslarini boshqarishga oid bir qator tadqiqotlar mavjud bo'lishiga qaramay, ziyorat turizmi resurslari menejmenti bo'yicha ilmiy adabiyotlarda hali ham muayyan bo'shliqlar saqlanib qolmoqda. Ushbu maqola aynan ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, tadqiqotning asosiy maqsadi – turizm sanoati rivojlangan davlatlarning ziyoratga oid resurslar menejmentidagi asosiy tendensiyalarni aniqlash, ularning samarador jihatlarini baholash hamda O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini aniqlashdan iboratdir.

Tahlil va natijalar. Jahon iqtisodiyotida turizm sohasi eng daromadli tarmoqlardan biri sanaladi. Pandemiya oldingi davrda mehmondo'stlik sanoati to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ravishda dunyodagi ish o'rinlarining 10,5 % ini (334 million) hamda jahon yalpi ichki mahsulotining 10,4 % ini (10,3 trillion AQSh dollari) tashkil etgan. Shuningdek, xalqaro sayyohlar tomonidan amalga oshirilgan xarajatlar 1,91 trillion AQSh dollariga yetgan [15]. Albatta, pandemiya davrida turizm sohasi ham boshqa iqtisodiy tarmoqlar qatori jiddiy cheklovlar natijasida inqirozga uchradi. Biroq, sanitariya-epidemiologik cheklovlarning bosqichma-bosqich yumshatilishi bilan sektor asta-sekin tiklanishni boshladi.

1-rasmda 2010-2023-yillar davomida xalqaro turistik tashriflar sonining o'zgarishini aks ettiradi. 2010-yildan 2019-yilgacha xalqaro sayohatlar soni doimiy o'sib, 927,68 milliondan 1462,27 millionga yetgan. Bu davr turizm sanoati rivojlangan, infratuzilma yaxshilangan va global miqyosda sayohatlarga talab oshgan yillar sifatida ko'rinadi. Biroq, 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi sababli turizm sohasida keskin pasayish kuzatilgan bo'lib, tashriflar soni 406,96 millionga tushib, deyarli 72% kamaygan. 2021-yilda cheklovlar yumshatilishi tufayli tiklanish jarayoni boshlanib, tashriflar soni 457,51 millionga yetgan. 2022-yilda o'sish sur'ati tezlashib, 960,19 millionga yetgan bo'lsa, 2023-yilda sayohatlar soni 1285,66 millionga yetib, pandemiya oldingi ko'rsatkichga yaqinlashgan. Shunga qaramay, 2019-yildagi daraja hali to'liq tiklanmagan bo'lib, 12% ga pastligicha qolmoqda [16]. 2024-yilda xalqaro turistik tashriflar soni sezilarli darajada oshib, pandemiya oldingi darajaga yaqinlashdi.

1-rasm. 2010-2023-yillar kesimida xalqaro turistik tashriflar soni (million kishi)

Manba: Jahon banki rasmiy saytidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Turizmni boshqarishning samarali tizimlarini yaratish turizm rivojlanishining eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Turizm sohasi, uning faoliyati va rivojlanishiga ta'sir qiluvchi boshqaruv omillarini ilmiy o'rganish ijtimoiy hayot holati va sifatini o'rganishning ajralmas qismi hisoblanadi. Jahonning turli mintaqalarida, jumladan, O'zbekistonda, turizm rivojlanib borayotgani sababli, turistik resurslarni samarali boshqarish yo'llarini izlashga turistik tashkilotlar menejmenti va davlat hokimiyati organlari tomonidan qiziqish ortib bormoqda. Bu esa turistik infratuzilma

kamchiliklarini aniqlash va bartaraf etish, turistik hududlarning jozibadorligi va imidjini oshirish hamda turistik bozorni tartibga solish imkonini beradi.

Ziyorat turizmini boshqarish tizimi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, turistik korxonalar va tashkilotlar tomonidan taqdim etiladigan xizmatlarning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi [9]. Shu bois, turistik faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish va soha barqarorligini ta'minlash uchun boshqaruv apparati faoliyatini qanday yo'nalishda takomillashtirish lozimligini aniqlash zarur. Chunki turizm sohasiga xos muammolarni hal etish boshqaruv tizimining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bunda turistik faoliyat subyektlari manfaatlarini muvofiqlashtirish va kelishish samaradorligi, asosan, turizm sohasidagi boshqaruv faoliyatining huquqiy va tashkiliy ta'minoti sifati bilan bog'liq.

Boshqaruv subyektlari – bu turistik xizmatlarni ishlab chiqarish va taqdim etish sohasida boshqaruv qarorlarini qabul qiluvchi, ushbu qarorlarni amalga oshirish uchun turizm resurslaridan foydalanish huquqiga ega bo'lgan shaxslar va ijtimoiy guruhlardir [10]. Har bir subyekt o'z vakolati, maqsadlari, manfaatlari va resurslariga muvofiq turizm sohasida boshqaruvni amalga oshiradi.

Turistik xizmatlar bozorida o'z mavqeini mustahkamlash, foyda olish, raqobatbardosh yoki noyob mahsulot yaratish, iste'molchilar uchun jozibador imidj shakllantirish va mustahkamlash maqsadida tur operatorlari va tur agentlari turistik taklifni shakllantiradi, uni sotadi, mahsulot narx darajasi orqali uning mavjudligini belgilaydi, natijada taklif etilayotgan mahsulot sifatini belgilaydi va iste'molchiga bu haqda ishonchli ma'lumot beradi.

Davlat hokimiyati organlari va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari ushbu faoliyatni normativ-huquqiy hujjatlar orqali tartibga soladi va boshqaradi. Ularning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat [11]:

- xizmatlar sifati va xavfsizligi masalalari bo'yicha iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish;
- ayrim loyihalarni (masalan, ko'rgazmalar) amalga oshirish uchun byudjetdan tashqari mablag' manbalarini jalb qilish;

- ichki va kiruvchi turizmni rivojlantirish kabi ustuvor turizm turlarini rag'batlantirish.

Davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari quyidagi vakolatlariga ega [12]:

- turizm sohasini normativ-huquqiy jihatdan tartibga solish va boshqarish;
- ustuvor turizm turlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maqsadli dasturlar ishlab chiqish va amalga oshirish;

- turizm sohasini rivojlantirish masalalari bo'yicha ko'rgazmalar, konferensiyalar va kongresslar tashkil etish;

- hududga turistlarni jalb qilish uchun reklama kampaniyalarini o'tkazish.

2-rasm. Davlat turizm siyosatining asosiy maqsadlari

Manba: muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Turizm sohasining faoliyati va rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish bo'yicha belgilangan maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun davlat hokimiyati organlari turizm siyosatini ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Davlat turizm siyosatining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat (2-rasm).

Turizm sohasida faol davlat siyosatining majburiy sharti – bu barcha boshqaruv subyektlarining hamkorligi. Chunki davlat hokimiyati organlari ma'muriy resurslarga ega va aholining manfaatlarini ifodalaydi. Shu sababli, aynan ular ushbu hamkorlikni boshlab berishi va turistik xizmat ko'rsatuvchi barcha tashkilotlar uchun hamkorlik dasturini taklif qilishi kerak. Chunki turizm siyosatini nafaqat davlat organlari, balki nodavlat tashkilotlar, turizm uyushmalari va birlashmalari ham amalga oshiradi. Turistik xizmatlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun boshqaruv subyektlari o'rtasidagi yaxshi yo'lga qo'yilgan kommunikatsiya tizimi zarur. Bu tizim boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishda ularning faol ishtirokini, hamkorlikdagi harakatlarini muvofiqlashtirish va qabul qilingan dasturlarni amalga oshirish imkonini beradi. Iste'molchilar esa turistik xizmatlarga bo'lgan talabni shakllantiradi, turistik mahsulotni baholaydi va turistik faoliyat subyektlari imidjiga ta'sir ko'rsatadi. Ular o'z ehtiyoj va kutganlarini qondirish, ularga mos keladigan xizmatlar bo'lishini, narx va sifatning mosligini hamda sayohat xavfsizligini ta'minlanishini istaydi.

Ziyorat turizmida turistik xizmatlar ko'rsatish sohasida boshqaruv subyektlari sifatida quyidagilar ishtirok etadi [13]:

– taklifni shakllantiruvchi va uni amalga oshiruvchi turistik faoliyat subyektlari (turoperatorlar, turagentlar, mehmonxona sektori va boshqalar, ularning assotsiatsiya va uyushmalari);

– davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari, turoperator va turagentlar faoliyatini normativ-huquqiy tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi organlar.

Ziyorat turizmni boshqarish samaradorligi, eng avvalo, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar (turistik tashkilotlar, mehmonxona korxonalar, tashish kompaniyalari va boshqalar) tomonidan olinadigan foyda miqdori, bozor raqobatbardoshligi va barqarorligi bilan belgilanadi. Xizmatlar iste'molchilari – turistlar, odatda, turizm sohasining faoliyatini, uning samaradorligini, taqdim etilgan xizmatlarning mavjudligi va sifatiga qoniqish darajasi bilan baholaydilar.

Integratsiyalashgan faoliyat turi sifatida ziyorat turizmi turli darajadagi subyektlarning faoliyatini o'z ichiga oladi va turli natijalarga erishishga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Ularning o'zaro samarali aloqalarini tashkil etish masalalari turizmni boshqarishning barcha subyektlarining diqqat markazida bo'lishi kerak, chunki ular o'z faoliyatlarini muvofiqlashtirish va sohani rivojlantirish bo'yicha umumiy dasturlarni amalga oshirishni xohlaydilar. Ushbu o'zaro aloqalarni o'rganish va turizm sohasini ijtimoiy jihatdan yo'naltirilgan tarzda rivojlantirish yo'llarini izlash zaruriyati, turizmning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati bilan izohlanadi.

Turistik kompleks – elementlar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalarni tashkil etishning to'liq tizimi [14]. Ziyorat turizmida boshqaruv subyektlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni amalga oshirish ijtimoiy sheriklik asosida barcha ishtirokchilarning manfaatlarini hisobga olishni taqozo etadi: davlat, tijorat va notijorat sektorlar, iste'molchilar. Bu, o'z navbatida, turizm sohasidagi boshqaruv tizimining qanday tashkil etilganini, uning sheriklik konsepsiyasiga muvofiqligini va tashkil etilganlik kabi xususiyatlarni aniqlashga yordam beradi.

Tashkilot sifatida faoliyatning xususiyatlari boshqaruv maqsadlarini belgilash, ularni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish va tashkiliy elementlarning muvofiqlashtirilgan harakatlarini o'z ichiga olgan boshqaruv harakatlarining kompleksini nazarda tutadi. Turizmida subyektlar o'rtasidagi aloqalarni tashkil etish – bu boshqaruv maqsadlarini belgilash, ularni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish, boshqaruv subyektlarining harakatlarini muvofiqlashtirishni o'z ichiga olgan boshqaruv harakatlarining kompleksidir.

Turistik mahsulotni yaratish jarayoni, bozorning turizm sohasi ishtirokchilari o'rtasidagi vakolatlarni ajratishda, sheriklik asosida ularning o'zaro aloqalarini tashkil etish zarurligini aniq ko'rsatadi: turistik paket turoperatorlar va agentlar, aviakompaniyalar, transport, sug'urta va ekskursiya kompaniyalari, mehmonxona tarmoqlari, axborot markazlari va konsulliklar bilan birgalikda yaratiladi. Xaridor turistik kompaniyadan turistik xizmatlar paketini sotib oladi, shu bilan birga barcha bo'limlarning kuchlari bilan yaratilgan mahsulotni iste'mol qiladi. Formalizatsiya

oldindan ishlab chiqilgan va belgilangan qoidalar va protseduralarda namoyon bo'ladi, ular xodimlarning harakatlarini belgilaydi. Sheriklik va mehnat munosabatlari turizm sohasida bozor ishtirokchilari o'rtasidagi shartnomalar bilan tartibga solinadi.

Ziyorat turizmi ijtimoiy yo'naltirilgan bo'lishiga qaramay, u asosan tijoriy xarakterga ega, shuning uchun uning ko'plab subyektlari o'z faoliyatining asosiy maqsadi sifatida albatta foyda olishga intiladi. Shu sababli, boshqaruv subyektlari samarali boshqaruv tizimi va barcha turizm bozorining ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro aloqalar muammolari natijasida yuzaga keladigan, jumladan iqtisodiy oqibatlarni anglash juda muhimdir. Boshqaruv qarorlarini qabul qiladigan subyektlarning o'zaro tashkil etilgan aloqalariga yo'naltirilganligi ularni hamkorlik uchun o'zaro foydali variantlarni izlashga undaydi, shu bilan birga umumiy manfaatlarning xususiylardan ustunligini tan olishadi.

Xalqaro amaliyotida faoliyat yuritayotgan turizmni boshqarish tizimlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ularning turli xil turlari asosan davlat regulyatsiyasi va tartibga solish bilan ichki boshqaruvning, ya'ni turizm tashkilotlaridagi boshqaruv bilan bog'liq. Ushbu mezon asosida tizimlarining quyidagi turlarini taklif qilish mumkin (3-rasm).

3-rasm. Ziyorat turizmida resurslar boshqaruvi tizimi turlari

Manba: muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Xulosa va takliflar. Ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda integratsiyalashgan yondashuvlar, turizm sohasining ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatini hisobga olgan holda, samarali boshqaruv tizimlarini tashkil etish uchun zarurdir. O'zbekiston uchun bu yondashuvni joriy etishda davlat va xususiy sektorning o'zaro hamkorligi, shuningdek, turizmning barcha ishtirokchilari, jumladan, mahalliy jamoalar, turizm tashkilotlari va davlat organlari o'rtasidagi integratsiyalashgan faoliyatni yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

1. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash. Ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlik o'rnatish, bu orqali turizm sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlash lozim. Davlat turizm sohasida tartibga soluvchi funksiyalarni amalga oshirsa, xususiy sektor esa xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashda yetakchi rol o'ynashi kerak.

2. Turizmni raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni keng qo'llash zarur. Mobil ilovalar, onlayn platformalar va interaktiv xizmatlar yordamida turistlarga ko'proq qulayliklar yaratish, shu bilan birga, resurslarni samarali boshqarish va monitoring qilishni ta'minlash mumkin.

3. Ekologik va barqaror turizmni rivojlantirish. Ziyorat turizmi sohasida ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun maxsus qoidalar va chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur. Bu, ayniqsa, sayyohlar soni ortgan joylarda tabiiy resurslarni asrab-avaylashga, atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirishga yordam beradi.

4. Turizm sohasida ilg'or tajriba va metodologiyalarni o'rganish. O'zbekiston ziyorat turizmi sohasida dunyoning ilg'or davlatlarining tajribasini o'rganib, eng samarali boshqaruv metodlarini joriy etish kerak. Bu o'z ichiga, qonunlarni takomillashtirish, xizmatlar sifatini oshirish va turizm sektorini diversifikatsiya qilishni oladi.

5. Ziyorat turizmi doirasida malakali kadrlar tayyorlash. Ziyorat turizmi sohasida sifatli xizmat ko'rsatish uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash lozim. Maxsus o'quv dasturlari, seminarlar va treninglar orqali turistlarga xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislarni tayyorlashda ishtirok etish kerak.

6. Reklama va brendingni rivojlantirish. O'zbekistonning ziyorat turizmini rivojlantirish uchun mamlakatni xalqaro bozorga tanitish zarur. Turizm mahsulotlarini reklama qilish va brend yaratish orqali, O'zbekistonning ziyorat joylarini dunyo miqyosida targ'ib qilish mumkin.

Mazkur takliflar O'zbekistonning ziyorat turizmi sohasini yanada rivojlantirishga, barqaror va integratsiyalashgan boshqaruv tizimini tashkil etishga yordam beradi. Ziyorat turizmi resurslarini boshqarish uchun davlat tomonidan umumiy strategiyalar ishlab chiqilishi lozim, ular turizmning iqtisodiy o'sishini ta'minlab, uning ijtimoiy jihatlarini ham e'tiborga oladi. Shuningdek, turizm sohasining turli qismlari o'rtasidagi muvofiqlik va hamkorlikni ta'minlash uchun yangi innovatsion texnologiyalarni, axborot tizimlarini va ekologik yondashuvlarni qo'llash zarur. Shu bilan birga, O'zbekistonning turizm resurslarini muvaffaqiyatli boshqarish uchun hukumat va xususiy sektor o'rtasidagi muntazam va samarali hamkorlikni kuchaytirish, mahalliy va mintaqaviy turizmni rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Integratsiyalashgan yondashuvlar ziyorat turizmining barcha jihatlarini muvofiqlashtirib, samarali va barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Shinde, Kiran A., and Daniel H. Olsen. "Reframing the intersections of pilgrimage, religious tourism, and sustainability." *Sustainability* 15.1 (2022): 461.
2. Tang, Zi. "An integrated approach to evaluating the coupling coordination between tourism and the environment." *Tourism Management* 46 (2015): 11-19.
3. Hall, C. Michael, and Alan A. Lew. *Understanding and managing tourism impacts: An integrated approach*. Routledge, 2009.
4. Dangi, Tek B., and Tazim Jamal. "An integrated approach to "sustainable community-based tourism".
Sustainability 8.5 (2016): 475.
5. Dodds, Rachel. "Using a participatory integrated watershed management approach for tourism." *Tourism Planning & Development* 17.1 (2020): 1-16.
6. Tuxliyev, I. S., et al. "Turizm asoslari." *Fan va texnologiya* nashriyoti (2014).
7. Mirzayev, Abdullajon Topilovich, and Saodatxon Karimova. "Turistik-rekreatsiya faoliyatini qarorlar qabul qilishning "to 'lov matritsasi" metodologiyasi asosida rivojlantirish." *University Research Base* (2025): 11-17.
8. Eshquvvatov, Xushnud. "Mehmonxona menejmenti turizmini rivojlantirish." *образование наука и инновационные идеи в мире* 62.4 (2025): 469-474.
9. Padin, Carmen, Goran Svensson, and Greg Wood. "A model of pilgrimage tourism: process, interface, people and sequence." *European Business Review* 28.1 (2016): 77-95.
10. Gallo, Peter, et al. "Increasing the efficiency of enterprises in tourism sector using innovative management methods and tools." *Social Sciences* 10.4 (2021): 132.
11. Popova, Svitlana, et al. "The role of local self-government bodies in prospective areas of regional development." *Studies of Applied Economics* 39.7 (2021).
12. Serohin, Vitalii, et al. "The Role of State Control in the Implementation of Legislation on Local Self-Government." *Pakistan Journal of Criminology* 16.1 (2024).
13. Musleh, Moh, et al. "The role of institutional design and enabling environmental: Collaborative governance of a pilgrimage tourism, Indonesia." *Journal of Local Government Issues* 6.1 (2023): 75-90.
14. Hnat, Galyna, et al. "Features of the Architecture of Tourism and Tourist Complexes." *International Journal of Computer Science & Network Security* 22.9 (2022): 117-122.
15. <https://wtcc.org/research/economic-impact>
16. <https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance>